

ສຳຫຼວດການໃຊ້ວັດສະດຸໃນການຜະລິດໄຟຟ້າສຳຫລັບ ສ ປປ ລາວ

ແບບສອບຖາມສຳຫຼັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ

ລະຫັດຜູ້ສຳພາດ:.....

ວັນທີ:

ຄຳແນະນຳ:

ແບບສອບຖາມນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄຳຖາມມີທັງແບບປາລະໄນ ແລະ ຂຽນຄຳຕອບ; ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ພາບລວມຂອງຫົວຂໍ້ໄປຈົນເຖິງຄຳຖາມ ທີ່ຖາມເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການວາງແຜນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ວັດສະດຸພາຍໃນໂຮງງານຂອງທ່ານ.

ໃນການສຳພາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ: 30 ນາທີ

ທາງຜູ້ສຳພາດຈະໄດ້ທຳການບັນທຶກສຽງເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳຮອງ ແລ້ວຈະໄດ້ທຳການແປເພື່ອໃຫ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ.

ການອະນຸມັດ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມ

1. ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ບັນທຶກສຽງໃນການສຳພາດຄັ້ງນີ້ບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
2. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີຊື່ທ່ານໃນການບັນທຶກການສຳພາດຫຼືບໍ່?
 - ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ໄດ້
 - ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊື່
3. ອີງຕາມຄຳຕອບຂໍ້ທີ່ 2, ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ມີການໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃນການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຈາກໂຄງການນີ້ໃນຖານະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫລືບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
4. ອີງຕາມຄຳຕອບຂໍ້ທີ່ 2, ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ມີການໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃນບົດລາຍງານທາງວິຊາການທີ່ຈັດທຳໂດຍໂຄງການນີ້ໃນຖານະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫລືບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
5. ທ່ານເຂົ້າໃຈຫລືບໍ່ວ່າ ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການວິໄຈ-ຄົ້ນຄ້ວາທາງວິຊາການກ່ຽວກັບສະຖານະການພະລັງງານ ແລະ ຈັດຫາວັດສະດຸໃນລາວ ສະນັ້ນຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຖືກນຳໄປວິເຄາະ?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ

ຄຳຖາມ:

A - ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ

A1	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	
A2	ອາຊີບ	
A3	ຊື່ຂອງຜູ້ປະກອບການ	

A4	ຕຳແໜ່ງ	
A5	ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງງານ	ບ້ານ: _____ ເມືອງ: _____ ແຂວງ: _____
A6	ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຊຽງວຊານໃນສາຂາອື່ນອີກກະລຸນາຊ່ວຍບອກ (ຕົວຢ່າງ ທ່ານມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານວາງແຜນໄຟຟ້າ, ແຕ່ໄດ້ທຳການກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງໄຟຟ້າ, ກະລຸນາຂຽນ 'ໂຄງສ້າງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄຟຟ້າ')	

B - ການຈັດຫາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ວັດສະດຸ

	ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ	
B1	ທ່ານເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກຳປະເພດໃດ?	
B2	ແມ່ນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວຫລືບໍ່?	<input type="checkbox"/> ແມ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ນ
B3	ຫາກບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ, ປະເທດໃດເປັນສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ?	
B4	ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງໃນປີໃດ? ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ອາດຈະປະເມີນກຳໄດ້.	
B5	ມີພະນັກງານຈັກຄົນໃນບໍລິສັດ?	<input type="checkbox"/> ຫນ້ອຍກວ່າ 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 51-100 <input type="checkbox"/> 101-500 <input type="checkbox"/> ຫຼາຍກວ່າ 500
ການຈັດຫາໄຟຟ້າ		
B6	ບໍລິສັດໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍເດືອນລະເທົ່າໃດ? (ຫົວໜ່ວຍ kWh)	
B7	ອັດຕາຄ່າພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດເປັນເທົ່າໃດ? ຂໍເບິ່ງໃບບິນ	

	(ຫົວໜ່ວຍ LAK/kWh)				
B8	ບໍລິສັດນໍາໃຊ້ຫຼື ຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ໂດຍສະເລ່ຍເທົ່າໃດ ຕໍ່ເດືອນ? (ຫົວໜ່ວຍ MJ)				
B9	ບໍລິສັດກໍາລັງຈັດຫາ ແຫລ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນມາທົດ ແທນພະລັງງານທີ່ ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່?	<input type="checkbox"/> ແມ່ນ, ສໍາຫລັບໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ <input type="checkbox"/> ແມ່ນ, ສໍາຫລັບຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ <input type="checkbox"/> ແມ່ນ ສໍາຫລັບໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ແມ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີທາງເລືອກໃນການເຮັດສັນຍາປະເພດນີ້ໃນປະເທດລາວ			
ຈັດຫາວັດສະດຸ					
B10	ຈາກລາຍການ ວັດ ສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ໃຊ້ໃນ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເລືອກວິທີ ການຈັດຫາ. ຖ້າ ຫາກລວມກັນ, ກະລຸນາປະເມີນ ສ່ວນແບ່ງຂອງແຕ່ ລະປະເພດ (ເປັນ ເປີເຊັນ). ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ກະລຸນາປະວາງໄວ້.	ວັດສະດຸ	ນໍາໃຊ້ຫລື ຜະລິດ?	ແຫລ່ງທີ່ມາ (I:ນໍາ ເຂົ້າ, L:ຜະລິດ ໂດຍບໍລິສັດຂອງ ຄົນລາວ, NL: ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ)	ຈໍານວນນໍາເຂົ້າຫລືຜະລິດຕໍ່ປີ (ກະລຸນາ ຊ່ວຍບອກ ຫົວໜ່ວຍ)
		ເຫຼັກສໍາເລັດ ຮູບ/Steel	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ອາລູມິ ນຽມ/Aluminium	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ຄອນ ກຣີດ/concrete	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ປາສຕິກ/Plastics	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ຄາບອນຟາຍ ເບີ/Carbon Fibre	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ເຫຼັກຫຼໍ່/Cast Iron	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ແກ້ວ	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ

		ເຫຼັກສແຕນເລດ/ Stainless Steel	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ທອງແດງ	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ເຫຼັກ/Iron	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ກົວ/Tin	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ຊືນ/Lead	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ສິງກະສີ/Zinc	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ຖ່ານຫີນ/Coal	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ນໍ້າມັນຜິດ/Oil and derivates	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ກົງຫັນລົມ/ Wind turbines	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ແຜງໂຊລາ/ Solar panels	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ໄມ້/Timber	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ (ແຕ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງ ທໍາມະຊາດ)	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ
		ວັດສະດຸອື່ນໆ	<input type="checkbox"/> ນໍາໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນໍາໃຊ້	I% L% NL%	ນໍາເຂົ້າ ຜະລິດ

		ວັດສະດຸອື່ນໆ	<input type="checkbox"/> ນຳໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນຳໃຊ້	I% L% NL%	ນຳເຂົ້າ ຜະລິດ
		ວັດສະດຸອື່ນໆ	<input type="checkbox"/> ນຳໃຊ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ນຳໃຊ້	I% L% NL%	ນຳເຂົ້າ ຜະລິດ
B11	ການນຳເຂົ້າວັດສະດຸທີ່ນຳມາຜະລິດຫລືນຳໃຊ້ໃນໂຮງງານຂອງທ່ານມີອຸປະສັກຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.	<input type="checkbox"/> ນຳເຂົ້າໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ <input type="checkbox"/> ນຳເຂົ້າໄດ້ງ່າຍ <input type="checkbox"/> ນຳເຂົ້າໄດ້ບໍ່ງ່າຍປານໃດ <input type="checkbox"/> ມີອຸປະສັກ <input type="checkbox"/> ມີອຸປະສັກຫຼາຍ			
B11.1	ວັດຖຸປະເພດໃດທີ່ທ່ານວ່າຈັດຫາໄດ້ຍາກຂຶ້ນ?				
B12	ແມ່ນຫຍັງຄືອຸປະສັກທາງການຄ້າຫຼືກິດຈະກຳພົບໃນການຈັດຫາວັດສະດຸ?				
B13	ຂະນະວາງແຜນໂຄງການໃໝ່ຫຼືຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການຈັດຫາວັດສະດຸເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຄືແນວໃດ?				
B13.1	ຖ້າຫາກທ່ານຕອບວ່າການຝຶກລະນາໃນການຈັດຫາວັດສະດຸມີຄວາມສຳຄັນຫລືສຳຄັນຫຼາຍໃນຂໍ້ B13 ທ່ານຊ່ວຍອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມຫຼືຍົກຕົວຢ່າງວ່າການຈັດຫາວັດສະດຸມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈແນວໃດແດ່?				
B14	ທ່ານຮູ້ຈັກຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືບໍ່?	ຄຳສັບ	ທ່ານຮູ້ຈັກມາກ່ອນບໍ່?	ທ່ານຮູ້ຈັກຄຳສັບນີ້ດີປານໃດ?	
		ການປົດປ່ອຍກົາສເຮືອນແກ້ວ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.	

		ການປົດປ່ອຍກາກໂບນິກ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ປະສິດທິພາບໃນອຸດສາຫະກຳ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ປະລິມານການປ່ອຍແລະ ດູດຊັບກຳສເຮືອນແກ້ວ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກໂບນິກ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ຂີ້ຕົກລົງປາຣີສ	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂີ້ຕົກລົງປາຣີສ(NDC)	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.

B14.1	<p>ຖ້າຫານທ່ານຕອບ” ຮູ້”ຫລັງຈາກຮູ້ຄຳ ສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ່ B14, ກະລຸນາ ຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ ນີ້. ໃນຄວາມຄິດ ເຫັນຂອງທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຜເປັນ ຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການ ດຳເນີນງານເພື່ອຫຼຸດ ການປ່ອຍອາຍາກາກ ໂບນິກໃນລາວ? (ສາມາດເລືອກໄດ້ ຫລາຍກວ່າ 1 ຄຳ ຕອບ)</p>	<input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ <input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ໜ່ວຍງານບໍລິຈາກ <input type="checkbox"/> ທະນະຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເມືອງ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມ/ໜ່ວຍງານອື່ນໆ <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີໃຜ
B14.2	<p>ຖ້າຫານທ່ານຕອບ” ຮູ້”ຫລັງຈາກຮູ້ຄຳ ສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ່ B8, ກະລຸນາຊ່ວຍ ຕອບຄຳຖາມນີ້. ໃນ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປ ໃຜເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີການດຳເນີນງານ ເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍ ອາຍາກາກໂບນິກໃນ ພາກໄຟຟ້າຂອງ ລາວ? (ສາມາດ ເລືອກໄດ້ຫລາຍ ກວ່າ 1 ຄຳຕອບ)</p>	<input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ <input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ໜ່ວຍງານບໍລິຈາກ <input type="checkbox"/> ທະນະຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເມືອງ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມ/ໜ່ວຍງານອື່ນໆ <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີໃຜ
B14.3	<p>ຖ້າຫານທ່ານຕອບ” ຮູ້”ຫລັງຈາກຮູ້ຄຳ ສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ່ B11, ກະລຸນາ ຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ ນີ້. ໃນຄວາມຄິດ ເຫັນຂອງທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຜເປັນ ຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການ ດຳເນີນງານເພື່ອຫຼຸດ ການປ່ອຍອາຍາກາກ ໂບນິກໃນພາກ ອຸດສາຫະກຳຂອງ ລາວ? (ສາມາດ ເລືອກໄດ້ຫລາຍ ກວ່າ 1 ຄຳຕອບ)</p>	<input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ ຖ້າເຈົ້າເລືອກ "ລັດຖະບານລາວ", ລົບກວນລະບຸ ກະຊວງ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດ? <input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ໜ່ວຍງານບໍລິຈາກ <input type="checkbox"/> ທະນະຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເມືອງ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມ/ໜ່ວຍງານອື່ນໆ <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີໃຜ

B15	ຈາກປະສົບການຂອງທ່ານ, ມີໂຮງງານໃດແດ່ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ໃນການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກໃນລາວ?	<input type="checkbox"/> ມີ – ສືບຕໍ່ຄຳຖາມຂໍ້ B12.1 <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີ – ຂ້າມໄປຂໍ້ B13
B15.1	ຖ້າທ່ານຕອບ “ມີ” ໃນຂໍ້ B15, ທ່ານກະລຸນນາຊ່ວຍອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ວ່າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ແລະແມ່ນອຸດສາຫະກຳປະເພດໃດ?	
B16	ຈາກປະສົບການຂອງທ່ານ, ມີໜ່ວຍງານໃດແດ່ທີ່ກຳລັງກວດສອບແລະຕິດຕາມການປິດປ່ອຍແລະ ດູດຊັບກຳສເຮືອນແກ້ວ?	<input type="checkbox"/> ມີ – ສືບຕໍ່ຄຳຖາມຂໍ້ B13.1 <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີ – ຂ້າມໄປຂໍ້ B14
B16.1	ຖ້າທ່ານຕອບ “ມີ” ທ່ານກະລຸນນາຊ່ວຍອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ວ່າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ແລະ ນຳໃຊ້ວັດສະດຸປະເພດໃດ?	
B17a	ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ (ເຊັ່ນ: ລົດເທັກເຕີ, ລົດຈີກ, ເຄຣນ, ບ້າ, ໂຮງງານ ແລະອື່ນໆ). ຕົວຢ່າງ: ປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງໃໝ່, ຊື້ໃໝ່	
B17b	ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ (ເຊັ່ນ: ລົດເທັກເຕີ, ລົດຈີກ, ເຄຣນ, ບ້າ, ໂຮງງານ ແລະອື່ນໆ) ດົນປານໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ທຳການປ່ຽນໃໝ່, ຊື້ໃໝ່ ຫຼືສ້າງໃໝ່ເລີຍ
B17c	ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ (ເຊັ່ນ: ລົດເທັກເຕີ, ລົດຈີກ, ເຄຣນ, ບ້າ, ໂຮງງານ ແລະອື່ນໆ) ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ເຄື່ອງຈັກເກົ່າ/ຕົກລົ້ນ <input type="checkbox"/> ເປ່ເຟຫຼືໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ <input type="checkbox"/> ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ.....
B17c1	ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ (ເຊັ່ນ: ລົດເທັກເຕີ, ລົດຈີກ, ເຄຣນ,	

	ບໍ່າ, ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ) ດ້ວຍເຫດ ໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່. ຖ້າທ່ານຕອບໃນຂໍ້ B17c ວ່າອື່ນໆ	
B17a	ອຸປະກອນຜະລິດກຳລັງງານຫຼືຄວາມຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ໜໍ້ຜະລິດອາຍນໍ້າ, ກົງຫັນ, ເຕົາເຜົາ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຜ້າ ງລງ) ຕົວຢ່າງ: ປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງໃໝ່, ຊື້ໃໝ່	
B17b	ອຸປະກອນຜະລິດ ກຳລັງງານຫຼືຄວາມ ຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ໜໍ້ ຜະລິດອາຍນໍ້າ, ກົງຫັນ, ເຕົາເຜົາ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຜ້າ ງລງ) ດົນປານໃດ ຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ທຳການປ່ຽນໃໝ່, ຊື້ໃໝ່ ຫຼືສ້າງໃໝ່ເລີຍ
B17c	ອຸປະກອນຜະລິດ ກຳລັງງານຫຼືຄວາມ ຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ໜໍ້ ຜະລິດອາຍນໍ້າ, ກົງຫັນ, ເຕົາເຜົາ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຜ້າ ງລງ) ດ້ວຍເຫດ ໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ເຄື່ອງຈັກເກົ່າ/ຕົກລົ່ນ <input type="checkbox"/> ເປຜ່ຫຼືໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ <input type="checkbox"/> ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ.....
B17c1	ອຸປະກອນຜະລິດ ກຳລັງງານຫຼືຄວາມ ຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ໜໍ້ ຜະລິດອາຍນໍ້າ, ກົງຫັນ, ເຕົາເຜົາ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຜ້າ ງລງ) ດ້ວຍເຫດ ໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່. ຖ້າ	

	ທ່ານຕອບໃນຂໍ້ B17c ວ່າອື່ນໆ	
B17a	ລົດ (ລົດຕູ້, ລົດບັນທຸກ, ລົດຍົນ ງລໆ) ຕົວຢ່າງ: ປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງໃໝ່, ຊື້ໃໝ່	
B17b	ລົດ (ລົດຕູ້, ລົດ ບັນທຸກ, ລົດຍົນ ງລໆ. ດົນປານໃດ ທ່ານຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ທໍາການປ່ຽນໃໝ່, ຊື້ໃໝ່ ຫຼືສ້າງໃໝ່ເລີຍ
B17c	ລົດ (ລົດຕູ້, ລົດ ບັນທຸກ, ລົດຍົນ ງລໆ). ດ້ວຍເຫດ ໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ເຄື່ອງຈັກເກົ່າ/ຕົກລຸ້ນ <input type="checkbox"/> ເປຜ່ຫຼືໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ <input type="checkbox"/> ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ.....
B17c1	ລົດ (ລົດຕູ້, ລົດ ບັນທຸກ, ລົດຍົນ ງລໆ. ດ້ວຍເຫດ ໃດຈຶ່ງມີການປ່ຽນ ແທນຫຼືສ້າງໃໝ່. ຖ້າ ທ່ານຕອບໃນຂໍ້ B17c ວ່າອື່ນໆ	
B17a	ການສ້າງອາຄານໃໝ່ຫຼື ການຂະຫຍາຍອາຄານ. ຕົວຢ່າງ: ປ່ຽນໃໝ່, ສ້າງໃໝ່, ຊື້ໃໝ່	
B17b	ການສ້າງອາຄານໃ ໝ່ຫຼື ການ ຂະຫຍາຍອາຄານ. ດົນປານໃດທ່ານຈຶ່ງ ມີການປ່ຽນແທນຫຼື ສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ <input type="checkbox"/> ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ທໍາການປ່ຽນໃໝ່, ຊື້ໃໝ່ ຫຼືສ້າງໃໝ່ເລີຍ
B17c	ການສ້າງອາຄານໃ ໝ່ຫຼື ການ ຂະຫຍາຍອາຄານ. ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງມີ ການປ່ຽນແທນຫຼື ສ້າງໃໝ່	<input type="checkbox"/> ເຄື່ອງຈັກເກົ່າ/ຕົກລຸ້ນ <input type="checkbox"/> ເປຜ່ຫຼືໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ <input type="checkbox"/> ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ.....

B17c1	ການສ້າງອາຄານໃໝ່ຫຼື ການຂະຫຍາຍອາຄານ. ຖ້າທ່ານຕອບໃນຂໍ້ B17c ວ່າອື່ນໆ	
B21	ຖ້າທ່ານຕອບຄຳຖາມວ່າແມ່ນເຜື້ອປ່ຽນໃໝ່ຫຼືສ້າງໃໝ່ທີ່ໄດ້ກ່າວໃວ້ໃນຂໍ້ B17. ໄດ້ມີການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືປຽບທຽບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳໃຊ້ນັ້ນເຄີຍເຮັດຫຼືບໍ່?	<input type="checkbox"/> ໄດ້ເຮັດ <input type="checkbox"/> ບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ		
B18	ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ ວ່າມີຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວັດສະດຸຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳຫລັບໂຄງການນີ້? ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍສຳຫຼັບສ່ວນການຈັດຫາວັດສະດຸ.	<input type="checkbox"/> ມີ <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີ
B18.1	ຖ້າທ່ານຕອບ”ມີ” ໃນຂໍ້ B18, ກະລຸນາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ແຫຼ່ງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.	

C - ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມ

1. ທ່ານຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມອີກບໍ່ກ່ຽວກັບການຈັດຫາວັດສະດຸ, ການວາງແຜນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຝ້າ?

.....

.....

.....
.....